

УДК 378.1

<http://doi.org/10.36906/KSP-2020/39>*Муллер О.Ю.**Сургутский государственный университет**г. Сургут, Россия*

ПРОЕКТНОЕ ОБУЧЕНИЕ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Аннотация. Проектное обучение в современном образовании является одним из приоритетных дидактических направлений в педагогике. Оно более удобно в практической реализации, экономит время и увеличивает эффективность образовательного процесса. Проектное обучение осуществляется во многих учебных учреждениях всего мира, что обуславливает актуальность рассмотрения его основных отличительных особенностей. В статье приводятся преимущества проектного обучения, его проблемные вопросы, а также возможные пути решения современных проблем в образовании за счет проектных методик, подразумевающих возможность применения нестандартных решений в условиях больших объемов учебной информации.

Ключевые слова: проектная деятельность; проектное обучение; проектный метод; педагогика; обучающийся; преподаватель; исследование; образование.

Проектное обучение – подход, основанный на получении знаний и навыков обучающимися посредством самостоятельной познавательной, мыслительной и практической деятельности [5]. Данное обучение подразумевает достижение цели образования через выполнение обучающимися проектов. Проект в данном понимании – это технология обучения как совокупность методов решения задач, поставленных в рамках выполнения определенной деятельности [2; 7].

Такая деятельность как проект должна быть комплексом взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение поставленных задач, которые в проектном методе совпадают с педагогическими задачами – развитие определенных навыков, умений и т. п.

Ввиду особенностей теоретической концепции проектного обучения, оно стало очень популярным в настоящее время, характеризуется высокой потребностью в квалифицированных кадрах, обладающих самыми разными навыками, что определяет их конкурентоспособность на рынке труда. Поэтому задача рассмотрения проектного обучения в вузе актуальна и требует всестороннего рассмотрения.

Проектное обучение как концепция и образовательный метод было предложено американским педагогом и философом Джоном Дьюи в его работах «Школа и общество» (1899 г.), «Демократия и образование» (1916 г.), а также в нескольких его лекциях. Дьюи не называл предлагаемый им новый подход к образованию «проектным», но подразумевал, что образование должно всегда иметь практическую пользу. Прагматический подход Дьюи, его теории были развиты другим американским педагогом, Уильямом Килпатриком. Соединив

философию прагматизма с психологией бихевиоризма, в 1918 г. Килпатрик сформировал готовую образовательную концепцию метода проекта, которая получила одобрение во многих образовательных системах развитых стран.

Под проектным обучением подразумевается образовательный процесс, в ходе которого обучающиеся выполняют учебный проект – задачу, решение которой предоставляет конкретный результат. Такой результат в проектном обучении означает получение знаний, их закрепление через практическую деятельность эмпирическим путем, и развитие различных навыков – общения, коммуникаций, умения договариваться, находить общее решение, распределять полномочия при работе в группе и многих других. Такая синкретическая дидактическая составляющая проектной деятельности во многом предопределяет ее практические преимущества перед другими педагогическими технологиями. В особенности преимущества проектного обучения позволяют решить основные проблемы в педагогике, связанные с постоянным повышением объема учебного материала, необходимостью систематизации материала в одном предметном или междисциплинарном направлении, обеспечением междисциплинарного характера образования, повышением доли практических занятий в процессе образования для закрепления материала, развитием коммуникационных и других навыков у обучающихся.

В целом проектное обучение в дошкольном, среднем и высшем образовании незначительно отличается по основной методологической структуре. Тем не менее, отличия проявляются в предметной структуре и содержании – индивидуальная, групповая, научная, художественная и др. Проектная деятельность в отличие от стандартного теоретически ориентированного образования не ограничивает действия обучающегося, который с равным успехом может применять любой удобный для него способ выполнения задания, поскольку проектный метод предъявляет, фактически, только одно требование – решение проблемы в рамках проектной методики. При этом данный факт создает проблему для самой проектной методики, например, связанную с невозможностью проверить отдельные характеристики обучающегося, степень освоения им конкретных навыков при делегировании полномочий при выполнении задания в группе, определить конкретную роль преподавателя, предметную ширину проекта и т. п. [3].

Так или иначе, во всем мире проводятся исследования отдельных сторон проектного обучения. Например, исследователи [10] изучают мнения студентов по поводу удовлетворенности образовательным процессом, их отношение к учебе, психологическое состояние (уверенность, тревога) при участии в проекте. В целом, данное исследование позволило установить преобладающее положительное отношение студентов к проектному методу (на примере проекта, связанного с изучением нового языка программирования) и положительное психологическое состояние во время обучения.

В контексте данного исследования следует сказать, что аналогичные направления изучения проектного обучения всегда следуют технологическому подходу, т. е. более перспективными подразумевают технологические направления в образовании. Технологическое образование отличается большей прикладной направленностью и междисциплинарностью. Это стимулирует внедрение современных технологий во все формы образования, технические и гуманитарные в том числе. Соответственно, у всех проектных методик актуализируется одинаковая задача обеспечения координации между

потребностями обучающихся и применяемыми проектными технологиями, которые должны своевременно обновляться.

При невыполнении этой задачи становятся очевидными основные проблемы в образовании, которые проявляются в невозможности обучающихся естественным образом усваивать знания и навыки: устаревшие технологии и методики, недостаточная компетентность преподавателей, неактуальные знания, игнорирование интересов обучающихся и др.

Отмечаются следующие недостатки проектного метода обучения:

- высокая стоимость реализации;
- потребность в постоянных надежных связях с производством;
- зависимость вузов от развития научно-технического прогресса, что означает потребность в постоянном обновлении вузовских технологий и ресурсов;
- проблема с внедрением проектного метода в подавляющем числе вузов (необходимо для формирования «образовательного кластера», который будет поддерживать работу проектного метода, его пользу для рынка труда и общества);
- ограничение рамок учебного времени как фактор, затрудняющий процесс реализации метода;
- требование достаточного количества высококвалифицированных наставников (не обязательно преподавателей), как специалистов, работающих в сфере производства;
- отсутствие у некоторых студентов способностей к самонаправленному, творческому, инновационному обучению (психологический, психосоциальный и природный фактор) [6].

Ввиду наличия таких проблем исследователи [10] отмечают эффект, когда наиболее успешны в проектном обучении те обучающиеся, интерес которых пересекается с предлагаемой проектной технологической программой. Соответственно, исследователями подразумевается возможность успеха проектной деятельности в современном образовании только при условии соответствия интересов обучающихся с предлагаемой образовательной программой, которая должна быть интересна и педагогам.

Другие исследователи [5] считают, что целесообразно не устранять некоторые проблемы (предпочтение обучающимися компьютерного обучения или частое пользование обучающимися телефонами), а наоборот, внедрять их в образовательный процесс. Педагогические теории подразумевают, что интерес является отправной точкой для исследовательской деятельности и, соответственно, склонность обучающихся к частому пользованию смартфоном можно обратить в сторону образовательного процесса, придавая смартфону новое свойство образовательного инструмента [1; 4; 8]. То же касается предпочтения студентами электронно-дистанционного образования, которое целесообразно расширять в общем учебном времени в зависимости от успеваемости обучающихся.

Ввиду приблизительно одинакового количества выявленных достоинств и трудностей в реализации проектного метода обучения, большинство специалистов склонны к мнению, что эффект от него можно расценивать как преимущественно положительный. Имеющиеся трудности предлагается решать путем совмещения традиционного обучения с проектным в разных пропорциях, в зависимости от финансового и ресурсного обеспечения образовательного учреждения.

Большинство исследований эффективности проектного обучения в вузе сходится на том, что одной из ключевых составляющих проектного метода является ориентация на

групповое обучение. В небольших студенческих группах, которые занимаются выполнением конкретного проекта, происходит интенсивный обмен знаниями, опытом и мнениями, каждое из которых уникально и ценно для других, что положительно сказывается на общем деле. Отмечается также важность того, чтобы студенты самостоятельно контролировали свое время и порядок обучения, что решает указанную выше проблему, за которую традиционно отвечают только преподаватели. Эффективность группового обучения объясняется тем фактом, что копирование поведения и полезных действий (навыков, поведения, речи и др.) других людей работает у человека на уровне инстинктов. Поэтому данный подход к образованию, возможно, является самым естественным из всех возможных методик образования. В групповом обучении студенты более глубоко понимают смысл, поскольку в тесной социокультурной группе существует высокий уровень понимания контекста, не требующий сложного языка для объяснения подробностей, что также занимает и время. Этот же факт обуславливает потребность у студентов в ответственности за свое обучение, поскольку неудачи одного члена группы ведут его к проблемам, вплоть до потери своего социального статуса.

Данное направление проектного метода обучения соответствует и требованиям работодателей. Согласно опросам, большинство работодателей со всего мира предпочитают работать с выпускниками, у которых хорошо развиты коммуникативные способности, которые умеют работать в команде и самостоятельно решать любые проблемы.

Наибольшая ответственность за реализацию проектного обучения в вузе лежит на преподавателе как руководителе группы. Трудность появляется в том случае, если преподаватель будет дистанцироваться от своих задач как руководителя, таких как управление ходом обсуждения и характером работы студентов в пользу пассивной роли «эксперта» или «авторитарной власти».

Другая трудность появляется в связи с тем, что некоторые студенты склонны получать готовые решения имеющейся проблемы, и не брать на себя ответственность за поиск информации и принятие решений. Это явление наиболее распространено у первокурсников, ввиду того, что школьное обучение для ученика обычно подразумевает ожидание готового ответа от учителя или в учебнике. Для преподавателей существует рекомендация создавать образ, которому можно доверять, поскольку, согласно исследованиям, студенты воспринимают преподавателей скорее как образец для подражания, чем как «советника» [9].

Проектное обучение и его успешность определяются самими субъектами проекта, преподавателем и обучающимися, что делает процесс образования предельно гибким и ограниченным только критерием достижения поставленной проектной цели. Правильность выполнения главной задачи проекта может быть не так важна, как все остальные составляющие проектной деятельности, поскольку при достижении цели проекта в определенной мере выполняются все необходимые образовательные задачи (развиваются навыки, укрепляются знания), что достигается практически любым способом, на усмотрение обучающегося, в том числе через нестандартные решения. Одновременно нестандартные подходы в проектной деятельности учитываются педагогом, который соотносит их с общей образовательной методикой и всесторонне оценивает эффективность конкретного проектного метода.

К настоящему времени проектное обучение считается одним из самых эффективных методов образования. Преимущества данного метода в том, что он позволяет создавать

удобные и гибкие связи между объектами и субъектами любой образовательной системы и менять их в зависимости от потребностей рынка труда. Проектный метод обучения направлен на развитие, в первую очередь, профессиональных навыков, а также дополнительных способностей человека, которые позволяют ему стать конкурентоспособным: самообучение, навыки общения и сотрудничества, критическое мышление, аналитические способности. По этой причине проектный метод наиболее распространен в технологических вузах, ввиду их тесной связи с производством и технологиями, рост которых постоянно диктует новые требования к образованию и к выпускникам.

Таким образом, практика внедрения проектного обучения показывает преимущественно положительный результат. Проектный метод обучения часто сравнивается с проблемным методом, поскольку имеет с ним ряд принципиальных сходств. Польза от проектного обучения состоит в том, что оно позволяет моделировать реальную ситуацию и имитировать реальные параметры среды, в том числе технологические, технические, социокультурные, экологические и другие, что максимально развивает необходимые способности у обучающихся. Это решает некоторые другие проблемы в образовании: ослабление контроля преподавателя над процессом, экономия времени и ресурсов, работа только с актуальной и полезной практически информацией, снижение доли устаревших подходов и информации, уменьшение объемов бумажной работы. Тем не менее, разница между проектным и традиционным обучением слабо изучена: известно, что она недостаточно велика и проявляется неодинаково по направлениям обучения, в связи с чем рекомендуется совмещать оба подхода по усмотрению преподавателей учебного заведения. Поэтому ответственность за эффективность проектного метода обучения лежит на преподавателях, которые определяют характер образовательной программы, и которые должны составлять только актуальные для конкретных целей образования вопросы и задачи.

Литература

1. Дудкова А.Н. Формирование познавательного интереса. URL: https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/library/formirovanie_poznavatelnogo_interesa_142759.html
2. Иванова С.В. Возможности использования проектного метода в образовании и работе с молодежью на современном этапе / С.В. Иванова, Л.С. Пастухова // Образование и наука. 2018. Т. 20. № 6. С. 29–49.
3. Петрова Т.В. Проектная деятельность в системе школьного образования. URL: <https://clck.ru/SVgCZ>
4. Прядехо А.Н. «Интерес» как педагогическая категория / А.Н. Прядехо, А.А. Прядехо // Вестник Брянского государственного университета. 2011. № 1. С. 62–65.
5. Рыбина И.Р. Проектное обучение как элемент организации учебной деятельности в контексте современного образования / И.Р. Рыбина, И.Ю. Попова // Ученые записки Орловского государственного университета. 2014. № 4 (60). С. 299–302.
6. Трищенко Д.А. Опыт проектного обучения: попытка объективного анализа достижений и проблем // Образование и наука. 2018. Т. 20. № 4. С. 132–152.
7. Шарипов В.Ф. Технология проектного обучения // Педагогический журнал Башкортостана. 2012. № 2 (39). С. 87–93.

8. Шонин М.Ю. О познавательном интересе в процессе обучения // Горизонты гуманитарного знания. 2017. № 1. С. 27–31.

9. Donnelly R. Collaborative Project-based Learning and Problem-based Learning in Higher Education: a Consideration of Tutor and Student Role in Learner-Focused Strategies / R. Donnelly, M. Fitzmaurice // Emerging Issues in the Practice of University Learning and Teaching. Dublin, 2005. P. 87–98.

10. Mali Y.C.G. Project-Based Activities in a Call Classroom: EFL Students' Experience / Y.C.G. Mali, A.I. Timotius // International Journal of Education. 2018. Vol. 11. №. 1. P. 6–17.

©Муллер О.Ю., 2020